

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION” International Conference on Teacher Education

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Карибаева Азиза Утегеновна,
*доцент, кафедры казахского языка и литературы,
Международного Таразского инновационного
института им. Шерхана Муртазы
Karibaeva1959@mail.ru*

Бисенгалиева Мадина Сурагановна,
*директор средней школы №16
им. Д.М.Карбышева г.Тараз, Казахстан*

В целях достижения мирового уровня и новых преобразований, происходящих в образовательной деятельности без совершенства, от современного специалиста требуется новый взгляд на образовательную деятельность, критическая оценка достижимости, использование различных методов и приемов образования, глубокое знание, любознательность, творческое направление во всех своих действиях, в том же контексте он настаивает на том, чтобы быть активным человеком, способным выразить свою личность.

Методологическими основами образования являются основы личности, познания и деятельности, теории развития, всестороннего и гармоничного формирования личности обучающегося. Это теории и основы формирования гармонии. Эти теории рассматриваются как деятельность, которая специально организует обучение личности. Этим проблемам посвящены многочисленные труды мыслителей, педагогов, психологов, методистов.

Например, Кареева Ж. А. объясняет личность понятием себя: организованный, долговременный, субъективно воспринимаемый смысл. Он дает такое определение личности: личность - это внутреннее «нечто», придающее человеку характер взаимодействия с миром. А в понимании Эриксона индивид на протяжении всей своей жизни проходит ряд психосоциальных умений, и его личность проявляется в форме результативности умений. Джордж Келли интерпретировал личность как уникальный способ осмысления жизненного опыта, присущего каждому человеку. [1]

“Личность-индивидуум-это особая черта, которая проявляется в обществе в наборе отношений, в которых человек является общественной характеристикой...”. “В психологии личность-это системное (социальное)

"RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION"

International Conference on Teacher Education

свойство личности в предметной деятельности и в общении, которое отражает степень формирования у индивида общественных отношений", - говорит (Рубинштейн С. Л.). [2]

Сначала остановимся на этимологии понятия "личность". Английское слово Personality («personality») происходит от латинского слова «persona». Первоначально это слово означало маску, которую носили для театральной постановки в древнегреческой драме. Таким образом, с самого начала в понятие «личность» придается значение внешнего, социального образа индивида, проникающего при выполнении определенных ролей. Позже этим словом обозначили самого актера и его роль. В римском народе слово "persona" обязательно использовалось в сочетании с подчеркиванием определенной социальной функции роли (отцовская личность, царская личность). Таким образом, первоначальное значение понятия «личность» - это определенная социальная роль или деятельность человека, - называется.

"Личность-это идеальная особая форма человеческого существования. Он наделяет человека качеством субъективности, то есть позволяет ему творить свою сущность в мире». Таким образом, анализируя эти определения, мы определили три значимых свойства, характеризующих личность. Они: совокупность ориентаций, действий и общественных отношений.

Обращаясь к современному педагогическому словарю, «личность» - это 1) уникальная, уникальная сущность личности как субъекта самостоятельной деятельности, единичная форма общественной жизни человека; 2) человек как представитель общества, свободно и ответственно определяющий свое положение между людьми. Формирование и развитие личности рассказывается в трудах Н.А.Алексеева [3], А. Муханбитжановой [4], С. Бахишевой [5] и др.

В своей работе Б. Г. Ананьев указывает, что» условием, определяющим развитие личности, является деятельность, то есть свойство, возникающее из познавательной заинтересованности и потребности, направленной на преобразование в реальность окружающей среды". Подчеркивалось, что совершенству личностных черт способствует запоминание и доступность усвоенных знаний в организации деятельности, жизни или получении новых знаний [6]. Выводы трудов А. Байтурсынова, М. Жумабаева, Ж. Аймауытова, С. Кобеева перекликались со своими целями и задачами в воспитании подрастающего поколения сегодняшнего дня, высказывали ценные мнения в развитии активности детей, вызывая их познавательный интерес.

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

А. Байтурсинов, обращая внимание на то, что ребенок должен самостоятельно получать знания через опыт, главная задача учителя—дать ребенку работу в меру сил и направить к намеченной цели, отметил, что все это начинается с дошкольного возраста ребенка [7].

М. Жумабаев указывает на необходимость обучения самостоятельному обучению, самостоятельному обучению, переходя от простого к сложному. Он сказал: "Пусть ребенок учится разбивать предметы, сцены на группы по схожей критике..., не следует забывать переходить от легкого к тяжелому, уметь находить между видениями, мыслями и находить причину. Из примеров этому ребенку можно вывести правило –закон", - написал он[8].

С. Кобеев" «...стремление ребенка к учебе также зависит от его воспитания в дошкольном возрасте... Чем больше ребенок мотивирован учиться, тем лучше он учится. Даже после поступления в школу ребенок будет заниматься домашним воспитанием, чтобы лучше учиться. А его родители, которые дают это воспитание", - сказал он, отметив, что у молодого поколения добросовестность, мотивация к обучению связаны с домашним воспитанием. Он подчеркнул важность формирования интереса к источнику знаний, потребности и активности в непрерывном пополнении полученных знаний посредством умелого рассказывания историй, увлечения, чтения книг, способствующих пониманию ребенка[9].

В России после 50-х годов активность ребенка была выбрана в работах многих исследователей в виде показателя, качества, действия. Например, высоко оценен Е. Я. Голант как инструмент, с помощью которого самостоятельность и активность ребенка в овладении системой знаний способствуют его интеллектуальному разностороннему развитию, повышению способности к творческому мышлению [10].

Абылкасымова А. Е. отметила, что активность и любознательность—это не схожие категории, А признаки этих понятий (стремление к самостоятельной деятельности) [11].

По мнению ученого А. Г. Казмаганбетова, любознательность определяет как показатель активности личности, а активность – как показатель деятельности личности[12].

Активность, как характерная черта человека, создает у субъекта особое чувство удовлетворения, компенсируя духовную потребность. Так как Моти, определяющий направление деятельности, считает, что ее содержательная сторона будет опираться на потребности ребенка [13].

"RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION"

International Conference on Teacher Education

Резюмируя свои мысли, мы в своей работе рассматривали научные труды вышеуказанных ученых. Но формирование активности детей через развивающую среду становится новой проблемой, которая не предусмотрена.

Принимая во внимание вышеизложенные мнения, мы выводим, что в результате деятельности индивид приобретает многогранные знания, что приобретение характеризуется проявлением самогибов, являющимся результатом процессов чувств, познания и воли к познавательной деятельности, сочетанием познавательных мотивов и способов любознательной деятельности, устойчивым отношением к познанию в поведении учащегося.

Таким образом, в многовековой истории развития образования можно выделить четыре общих направления, в первую очередь на основе изучения и анализа идей развития деятельности представителей педагогической мысли. Это социально-педагогическое, дидактико-методическое, психо-дидактическое, новаторское педагогическое направления.

Литература:

1. Караев Ж. Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях применения компьютерной технологий обучения. - Алматы, 1995. - 232с.
2. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - Москва, 1989. - 704с.
3. Алексеев Н. А. Педагогические основы проектирование личностно-ориентированного обучения. АДД. - Екатеринбург, -2007.
4. Мұханбетжанова Ә.М. Интеграцияланған білімдіе кеңістікте тұлғалық бағдарлы білім беру технологиясы.// Қазақстан Жоғары Мектебі. -1999.-4.-40 б.
5. Бахишева С. М. Гимназияны тұлғалық бағдарлы технология негізінде басқарудың педагогикалық шарттары. Атырау, 2004, 24б.
6. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды. - Москва: "Педагогика" 1980, т. 1. С. 160-170.
7. Байтурсынов А. Тіл тағылымы. - Алматы, 1990. - 448 б.
8. Жумабаев М. Педагогика. - Алматы: "Рауан", 1992. - 112б.
9. Көбеев С. Орындалмаған арман. - Алматы, 2011. 15б.
10. Голант Е. Я. Некоторые принципиальные вопросы развития самостоятельности школьников. - Кч. Зап. ЛГПИ, -2014. - 11с.
11. Абилксымова А. Е. Студенттердің танымдық ізденімпаздығын қалыптастыру. - Алматы: "Білім", -1994. - 192 б.
12. Қазмағамбетов А. Ғ. Научно-педагогические основы формирования системы оценочных притязаний старшеклассников в учебном процессе. - Алматы, 1999. - 232с.
13. Даулетбекова Ж. Д. Оқушылардың оқу мотивтері, апалы білім негізі. - Алматы, 2001. - 170 б.